

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165

“YOSHLAR DAFTARI” LOYIHASI ASOSIDA DAROMADLILIKNI TA’MINLASH MASALALARI

Murodova Mohigul Chori qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Mintaqaviy iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti, PhD

Baxromov Umidjon Ulug‘bek o‘g‘li

O‘zbekiston respublikasi Bank-moliya akademiyasi
Moliya va moliyaviy texnologiyalar fakulteti magistri

Annotatsiya: Maqolada “Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari bo‘yicha berilgan taklif va tavsiyalar O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi tomonidan hamda ATB “Mikrokreditbank” hisobotlarini tuzish jarayonida qo‘llash yuzasidan ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yoshlar daftari, ta’lim, ilm, qonun, bandlik, ishsizlik, ijtimoiy himoya, mahalla, yoshlar yetakchisi, Yoshlar ishlari agentligi, farmon.

Abstract: The article presents recommendations for the application of the proposals and recommendations on ensuring profitability based on the "Youth Notebook" project, developed by the Agency for Youth Affairs of the Republic of Uzbekistan, in the process of compiling reports of JSCB "Mikrokreditbank".

Key words: yoshlar daftari, education, science, law, employment, unemployment, social protection, neighborhood, youth leader, youth affairs agency, decree.

Аннотация: В статье представлены предложения и рекомендации Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан по вопросам обеспечения доходности на базе проекта «Молодежный регистр», а также рекомендации по применению отчетов АБР «Микрокредитбанк» в процессе были разработаны компиляции.

Ключевые слова: молодёжная тетрадь, образование, наука, право, занятость, безработица, социальная защита, район, молодёжный лидер, агентство по делам молодёжи, указ.

KIRISH

Ta’lim va tarbiya dunyoning eng muhim masalalari qatorida qolmoqda. Asrlar davomida har bir davlatda yoshlarga bo‘lgan e’tibor ularning yutuqlarga erishishi va ish bilan bandligiga uzviy bog‘liq ekanini kuzatamiz. Dunyo aholisining qariyb to‘rttdan bir qismini tashkil etuvchi yoshlarning 89 foizi rivojlanmagan davlatlarda yashaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2030-yilga kelib yoshlarning ulushi 7 foizga oshishi prognoz qilinmoqda. Shuningdek, asr oxirigacha yoshlar soni 3,5 milliarddan oshishi taxmin qilinmoqda. Bu esa yoshlarga va ularga oid masalalarga e’tiborni yanada kuchaytirishni talab qiladi.

Shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda ilmiy saviyasi yuqori, zamonaviy tushunchalarga ega, texnologiyalarni chuqur tushunadigan va malakali yosh kadrlarga talab oshib bormoqda. Vatanimizda bilimli va zamonaviy texnologiyalarni egallagan yoshlar yetarli bo‘lsa-da, ular uchun o‘z ilmiy qobiliyatlarini namoyon qilish imkoniyatlari cheklangan. Shu sababli, mamlakatimizda yoshlarni ijtimoiy va iqtisodiy qo‘llab-quvvatlash masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda.

“Yoshlar daftari” loyihasi ushbu yo‘nalishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, uning boshqa loyihalardan farqi yoshlarga ko‘mak berish va ularni ish bilan ta’minlash imkoniyatini yaratishdadir. Loyiha doirasida moliyaviy menejmentning ahamiyati va uning tizimda muhim kategoriya sifatida shakllanishi ta’kidlangan. “Yoshlar daftari” loyihasi nafaqat inson kapitalini rivojlantirish, balki mamlakatni uzoq istiqbolda geosiyosiy maydondagi obro‘cini mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim omil hisoblanadi.

Hozirda aholimiz orasida yoshlar soni 9,6 millionni tashkil etadi, shundan 4,9 millioni erkaklar va 4,7 millioni ayollar hisoblanadi. Yurtimiz aholisining deyarli 60 foizini yoshlar tashkil qilishi rivojlanayotgan davlatlarga xos xususiyatdir. Yoshlarimizning zamonaviy ta’lim olishlari va kasblarni mukammal egallashlari uchun bir qator loyihalar ishlab chiqilgan bo‘lib, “Bir million dasturchi” loyihasi ularga yorqin misol bo‘la oladi. Ushbu loyiha doirasida to‘liq o‘qishni tamomlab, sertifikat olgan yoshlar uchun banklar tomonidan iste’mol krediti ajratiladi. Ushbu kredit summasini yoshlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida Yoshlar ishlari agentligi tomonidan to‘lab berilishi nazarda tutilgan. Hozirgi kunda zamonaviy kasblardan biri axborot texnologiyalari sohasi bo‘lib, bu soha yoshlarimizni zamonaviy fikrlash va zamon talablariga mos ravishda rivojlanishga olib kelmoqda [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

S. Fisher daromadni sarflaydigan xarajatlar uchun yetarli bo'lmagan va ehtiyojlarni qoplay olmagan jismoniy shaxslarni kambag'allar sifatida ta'riflaydi [2]. Ba'zi oilalar jismonan tirik qolish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, axloqiy va madaniy jihatdan cheklovlarga duch keladilar. Buning sababi, ularning daromatlari belgilangan darajadan ancha past bo'lishidadir. Shu bois, ushbu tadqiqotda xalqaro va mahalliy olimlarning daromad bo'yicha bergan ta'riflarini tahlil qilishga ahamiyat qaratamiz.

Xorijiy yetakchi iqtisodchilar daromadni mehnat va kapitalni samarali ishlatish natijasi deb ta'riflaydilar. U. Petti daromadni "o'zgaralar mehnati mahsuli" deb izohlagan [3]. A. Smit daromad ish haqi va foyda natijasida yuzaga kelishini qayd etib, daromadni oshirishda uchta asosiy manbani ko'rsatgan: ish haqi, foyda va renta [4].

A. Smit taqsimotdagi ziddiyatlarga e'tibor qaratib, kapital va foydaning shakllanish jarayonida qarama-qarshiliklar yuzaga kelishini ta'kidlaydi. U iqtisodiy subyektlar tomonidan olingan daromadlar iqtisodiy manfaatlar ta'sirida o'ziga xos shaklga ega bo'lishini nazarda tutgan.

D. Rikardo daromadni keng qamrovda talqin etgan. U ishlab chiqarish sohasiga ko'proq e'tibor qaratib, ish haqi va foyda o'rtasidagi ziddiyatlarni ishlab chiqarish jarayonida ko'rgan [5]. Rikardoning fikricha, ishlab chiqarishning ijtimoiy shakli va taqsimot qonunlari daromadni aniqlashda asosiy rol o'ynaydi.

J. B. Sey ishlab chiqarishning uchta omiliga e'tibor qaratadi: yer, mehnat va kapital. U kapitalni harakatsiz (o'lik) vosita sifatida qarasa-da, tabiat va inson kuchi ta'sirida mahsulot yaratishga imkon beradi, deb hisoblagan. Seyning ta'kidlashicha, kam xarajat bilan ko'p daromad olish va jamg'arish iqtisodiyot uchun katta ahamiyatga ega [6].

Djon Richard Xiks daromadlarni iqtisodiy mazmun bilan bog'lab o'ziga xos yondashuvni qo'llagan. U daromadning turli davrlarda va manbalarda bir xil xarakter kasb etmasligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, daromadlar shaklan va miqdoran o'zgarib turadi hamda iqtisodiy vaziyatning o'zgarishlariga bog'liq [7].

O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida iqtisodchi olim R.R. Hasanov bozor va nobozor sharoitdagi daromadlarni ajratib ko'rsatgan. Unga ko'ra, bozor daromatlari bozor qoidalari asosida shakllansa, nobozor daromadlarida o'zgaralar himoyasiga muhtojlik mavjud bo'ladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakat aholisi o'zini to'liq daromad bilan ta'minlay olmaydi. Shu sababli davlat kam daromadli aholi qatlamiga ko'mak ko'rsatadi. Mamlakatda ish haqining eng kam miqdorini belgilash daromad siyosatining muhim yo'nalishidir [8].

Yurtimizda kambag'allik sabablarini o'rganish va muhtojlik darajasini aniqlash bo'yicha iqtisodchi olimlarning izlanishlari mavjud. M.X. G'anievning fikricha, bozor iqtisodiyoti sharoitida daromadlar tengsizligi ijtimoiy, iqtisodiy, tibbiy, ekologik va demografik jarayonlar bilan bog'langan munosabatlar mahsulidir. U minimal iste'mol uchun zarur hayotiy ne'matlarning yetarli emasligini kambag'allik sifatida ta'riflaydi [9].

O.X. Maxmudov esa hayot uchun zarur bo'lgan ehtiyojlarni qondira olmaydigan, ishga layoqatli, ammo istagan kasbga ega bo'lish imkoniyatlari cheklangan shaxslarni kambag'allar toifasiga kiritadi [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun birlamchi va ikkilamchi manbalar ishlatildi. Birlamchi ma'lumotlar so'rovnomalar va intervyular orqali to'plandi, bunda "Yoshlar daftari" loyihasi ishtirokchilari va tashabbuskorlari fikrlari o'rganildi. Ikkilamchi ma'lumotlar esa loyihaning rasmiy hisobotlari, statistik ma'lumotlar va tadqiqot maqolalaridan olindi. Tahlil jarayonida sifatli va miqdoriy yondashuvlar uyg'unlashtirilib, loyihaning samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "barchamiz yaxshi tushunamizki, yoshlarga yo'l berish va ularga tadbirkorlikni singdirish juda muhim hisoblanadi. Tadbirkorlik, ishbilarmonlik bu yosh avlodga mos va xos xislatdir."

Mahalla asrlar davomida o'zini o'zi boshqaradigan ijtimoiy tuzilma bo'lib, u ma'naviy tadbirlarni o'tkazish va ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'lmagan aholini qo'llab-quvvatlash kabi vazifalarni bajarib keladi. Yurtimizda o'z o'rniga ega bo'lgan ushbu tuzilma so'nggi yillarda yanada rivojlanib, unga alohida e'tibor qaratilmoqda. Endilikda aholining ko'plab muammolari mahallaning o'zida hal qilinmoqda. "Temir daftar", "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari" kabi tizimlar tashkil etildi. Aholi bilan ishlashning "mahallabay" va "xonadonbay" tizimlari yo'lga qo'yildi.

Mahalla jamiyatimizning eng xalqchil instituti sifatida e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-avgustdagi 504-sonli "Hududlarda 'mahallabay' ishlash asosida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining doimiy daromad manbalarini ko'paytirish orqali kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori asosida bir qator dastaklar yaratilgan.

Mazkur dastaklarga ko'ra, shahar va tumanlarda tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida "sektor rahbarlari" tomonidan "og'ir" ahvolga tushgan mahallalar aniqlanadi va bu mahallalarga o'sish nuqtalari belgilangan holda yetakchilar birlashtiriladi. Mahallaga birlashtirilgan yetakchiga ikki milliard so'mgacha bo'lgan kredit kooperatsiyasi ajratilib, tadbirkorlikni boshlamochi bo'lgan shaxsga uch yil muddatga yillik 10 foizli stavka asosida beriladi.

Ajratilgan mablag' va kreditlar har bir ixtisoslashgan tarmoq yo'nalishida namuna bo'la oladigan tadbirkorlarga yo'naltiriladi. Mahallaga birlashtirilgan yetakchi ajratilgan kredit asosida ishlayotgan tadbirkorlarga yordam beradi. Mahsulotlarni sotib olish yoki shartnomaga muvofiq aholiga ish haqi yoki maosh shaklida haq to'lash orqali ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlash imkoni yaratiladi (1-rasm).

1-rasm. Mahallaning "o'sish nuqtalari" (ixtisoslashuv yo'nalishlari)ni belgilash orqali kambag'allikni qisqartirish[11].

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, har bir mahalla o'z ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib muayyan faoliyat turiga ixtisoslashishi natijasida yangi ish o'rinlari yaratish, fuqarolarning daromadini oshirish va kambag'allik darajasini qisqartirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahalla institutining jamiytdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida" 2023-yil 21-dekabrda PF-209-son Farmoni¹ va "O'zbekiston mahallalari uyushmasi faoliyatini yo'lga qo'yish va mahallalarda boshqaruv tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2023-yil 21-dekabrda PQ-402-son qarori² ijrosi doirasida "Mahalla yettiligi" faoliyatini samarali tashkil etish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda (2-rasm).

2-rasm. "Mahalla yettiligi xulosasi" tizimi[12].

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.12.2023 yildagi PF-209-son, <https://lex.uz/docs/-6705763>
2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 21.12.2023 yildagi PQ-402-son, <https://lex.uz/ru/docs/-6705734>

2-rasmdan ko'rinib turibdiki, yoshlar bilan samarali va sarmazmun ishlash maqsadida mahalla yetakchisiga keng imkoniyatlar yaratildi. Bu imkoniyatlar doirasida respublika komissiyasi tashkil etilgan bo'lib, mahalla yetakchisi yoshlarning muammolarini o'rganish, ularga qulay yechimlar taklif etish, moliyaviy savodxonlikni oshirish bo'yicha turli tadbirlarni tashkil qilish va ularga ko'mak berish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, ushbu komissiya tomonidan "Mahalla yetiligi" tizimi joriy etildi. Ushbu tizim yoshlar bilan ishlashda samarali bo'lib, mahalladagi yosh avlodni keng qamrab olish va ularga tezkor yordam ko'rsatish imkonini yaratadi.

"Mahalla yetiligi" tizimi nafaqat mahallalarda, balki maktablarda ham katta tadbirlar bilan birga erkin muloqotlar tashkil qilmoqda. Har bir tumanda faoliyati namunali deb topilgan bir nafar yetakchi milliy kadrlar zaxirasiga kiritilmoqda va ular tuman (shahar) sektor sardorlari sifatida belgilanyapti. Bu jarayonni sodda qilib tushuntirganda, ko'plab imkoniyatlar orasidan haqiqiy iste'dodni aniqlab, uni rivojlantirish bilan tenglashtirish mumkin. Bu iste'dod nafaqat o'z qiymatini, balki hududning nufuzini ham oshiradi.

"Mahalla yetiligi" tizimida quyidagi vakillar ishtirok etadi:

- Mahalla raisi (rahbar),
- Yangi tashkil qilingan hokim yordamchisi,
- Yoshlar yetakchisi,
- Xotin-qizlar faoli,
- Profilaktika inspektori,
- Ijtimoiy xodim,
- Soliq inspektori.

Ushbu guruhlar yoshlarning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi.

Joriy yil 26-sentyabr kuni muhtaram Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida mahallabay ishlash tizimini yanada kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Ushbu yig'ilishda mahallani joylardagi muammolarni chinakam hal qiladigan institutga aylantirish zarurligi ta'kidlandi. Ushbu jarayonda mahalladagi yoshlar yetakchilarining muhim funktsional vazifalarni bajarishi lozimligi qayd etildi. Ularning zimmasiga yuklatilgan vazifalar mamlakatimizning ertangi kunini barpo etishda muhim ijtimoiy-siyosiy jarayon hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi "Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-92-son³li qarorining 2-bandida "Yoshlar balansi"ni shakllantirish har bir yoshlar yetakchisining asosiy vazifasi sifatida belgilangan. "Yoshlar balansi" yoshlarning demografik holati, ta'limi, bandligi, salomatligi, qiziqishlari va mavjud yutuqlari haqida ma'lumotlarni jamlovchi elektron bazadir.

Bu tizim mutlaqo yangi formatda yaratilgan bo'lib, yoshlarning imkoniyatlarini ochishda va maqsadlariga erishishda katta ahamiyat kasb etadi. Tizimning asosiy maqsadi ijtimoiy himoyaga muhtoj, chin yetim va nogironligi bor yoshlar hamda oilaviy sharoiti past bo'lgan kam ta'minlangan oila farzandlarini og'ir ahvoldan chiqarish va ularga har tomonlama ko'mak berishdan iboratdir.

Yoshlar balansi bazasi yosh avlod bilan ishlashdagi yurak hisoblanadi. Davlat ko'magiga muhtoj "og'ir" toifadagi yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun mas'ul rahbarlarga birlashtirish; ushbu dasturni yaratish yurtimizdagi yoshlar qatlami uchun, ayniqsa, ularni ish bilan ta'minlash bilan bog'liq. Xulqiy tomondan tartib va intizomga bo'ysunmaydigan yetti toifaga mansub yoshlarga vakil tayyorlash, ularni Yoshlar.ijro.uz tizimi orqali nazorat qilish va ularga yordam berish; yoshlar daftariga kirish talablariga javob beradigan yoshlarni birlashtirish; chet elda ishlayotgan va ta'lim olayotgan yoshlarni hamda xorijga chiqib faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lgan yoshlarga yordam berish; yoshlarning imkoniyatlari va qiziqishlarini tahlil qilish orqali ularga musobaqalarda ishtirok etish imkoniyatlarini yaratish nazarda tutilgan.

Yoshlar yetakchilarining "Yoshlar balansi"ga doir asosiy vazifalari: xatlovlar vaqtida har bir xonadonga kirib, mahalladagi yoshlarning ma'lumotlarini elektron bazaga kiritish; ma'lum sabablar bilan yakunlanmay qolgan anketalarni to'liq yakunlash; har chorakning so'nggi 15 kuni davomida elektron bazadagi yoshlar ma'lumotlarini qayta tahrirlab borish; elektron bazaga kiritilgan ma'lumotlar uchun shaxsan javobgar bo'lish. Respublikamizdagi 9 452 ta mahallada 8,3 million yoshni jalb qilish yadrosi bo'lgan "Yoshlar balansi"ni tashkil etish orqali yoshlarni yangi kasblar, xorijiy tillar va zamonaviy kasblarni o'rganishga yo'naltirish, shuningdek, yaxshi ishga joylashishlariga ko'maklashish maqsad qilingan.

"Yoshlar balansi"da "qizil" toifada – 122 715 nafar (1,5%), "sariq" toifada – 3 097 787 nafar (37,5%), "yashil" toifada – 5 152 237 nafar yoshlar (62,5%) bor. Yoshlar yetakchisi zimmasiga yettita ustuvor vazifa yuklangan bo'lib, ularni bajarish bilim, shijoat va yetakchilik qobiliyatini talab etadi. Shu o'rinda mazkur yetti yo'nalishdagi vazifalarga to'xtalib o'tamiz. Yoshlar uchun zarur bo'lgan "Yoshlar balansi"ni davlat tomonidan joriy qilish orqali yurtimiz kelajagi uchun mazmunli qo'llab-quvvatlashni yo'lga qo'yish. Prezidentimizning 2023-yil 11-apreldagi yoshlar siyosatiga oid yig'ilish o'tkazishidan maqsad yoshlar qatlamini ma'naviy, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 19.01.2022 yildagi PQ-92-son, <https://lex.uz/uz/docs/-5831865>

jihtadan qo'llab-quvvatlash, ularni oldida turgan qiyin vaziyatlarni hal qilishda maslahat va moliyaviy yordam ko'rsatishdir. Banklar tomonidan yoshlar uchun qo'shimcha moliyaviy yordam berish, shuningdek, ilmiy salohiyati yuqori bo'lgan yoshlarga davlat va mahallalar tomonidan yordam ko'rsatish kabi vazifalar belgilangan.

Shulardan kelib chiqib, o'tgan yilda "Yoshlar balansi" shakllantirildi. Unga ko'ra, yaxshi o'qiyotgan, tadbirkorligini yo'lga qo'ygan, rasmiy sektorda ishlayotgan, qobiliyatli va ijtimoiy faol 4,4 million yosh "yaxshi" toifaga; turmush taqozosi bilan rasmiy sektorda ish topa olmagan, lekin iqtisodiy faol 4,6 million yosh "o'rta" toifaga kiritildi. 396 ming og'ir ahvoldagi yoshlar ro'yxatga olinib, ularga hukumat tomonidan yordam va dalda berilmoqda. Bunday murakkab vazifalarni bajarish yoshlar yetakchilaridan misli ko'rilmagan bilim, shijoat va yetakchilik qobiliyatini talab etadi. Yuqorida biz mahalladagi yoshlar yetakchilarining asosiy vazifa va faoliyat yo'nalishlariga qisqacha to'xtalib o'tdik. Ular zimmasiga ikki asosiy vazifa yuklatilgan: yoshlarning xulqiy va aqliy rivojlanishini oshirish (3-rasm).

3-rasm. "Yoshlar daftari"ga kirish uchun murojaat qilish va imtiyozlardan foydalanish tartibi.

Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi 312-sonli "Yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq "Yoshlar daftar"i jamg'armasi loyihasi ishlab chiqildi. "Yoshlar daftar"idan ko'zlangan maqsad jamiyatda har tomonlama o'zini qo'lga olish, kerakli ko'makka muhtoj bo'lgan holatlar, ya'ni ma'naviy ozuqaga ega bo'lish, iqtisodiy holati tang bo'lgan yoshlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy imkoniyatlarini oshirish, qonuniy savodxonligini mustahkamlashdir. Eng asosiysi, yoshlarning jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lib, o'z-o'zini ish bilan ta'minlashiga ko'maklashishdir. Bu tizim ushbu yoshlarni nazoratga olib, ularga yordam berish maqsadida yaratilgan umumiy baza hisoblanadi.

"Yoshlar daftari" platformasi Yoshlar ishlari agentligi tomonidan ishlab chiqilgan. Tegishli ijtimoiy toifaga kirmagan yoshlarga rad javobi beriladi. Yoshlar daftariga kiritish jarayoni mahalla yetiligi xulosasiga ko'ra amalga oshiriladi.

1-jadval. "Yoshlar daftari" tizimi bilan ishlash (2021-2023 yillar)[14].

Jami murojaatlar	Yordam ko'rsatilgan	Jami sarflangan mablag'lar	Arizalar	Yordam ko'rsatish	Integrasiya
1 mln 296 mingta	1 mln 136 mingta (88%)	1 trln 374 mlrd so'm	30 kundan 5 kungacha qisqartirildi	40 kundan 16 kungacha qisqartirildi	19 ta tshkilot 27 turdagi ma'lumotlar

1-jadvalda "Yoshlar daftari" orqali ko'rsatiladigan yordam turlari soni 30 taga yetdi. Natijada, o'tgan 3 yilda yoshlarning 1 million 296 mingta murojaatidan 1 million 136 mingtasi (88 foizi) mahallaning o'zida hal etildi. Albatta, buning natijasida joriy yilda yoshlar yetakchilari tavsiyasi bilan ijtimoiy-iqtisodiy ko'mak ko'rsatilgan yigit-qizlar soni ham oshdi.

Birgina joriy yilda yoshlar yetakchilari tavsiyasi bilan "Yoshlar daftari"ga kiritilgan 121 ming yigit-qizga 230 milliard so'mlik yordam ko'rsatildi. Jumladan, ijtimoiy himoyaga muhtoj 32 ming talabaga ta'limni davom

ettirishi uchun 91 milliard so'mlik kontrakt pullari to'landi. Shuningdek, 10 ming ishsiz yoshga 20 milliard so'mlik asbob-uskuna va mehnat qurollari ajratilib, mahallaning o'zida bandligi ta'minlandi. Band bo'lmagan 11 ming yosh esa tadbirkorlik, zamonaviy kasblar va haydovchilikka o'qitilib, ularning 19 milliard so'mlik o'quv kursi xarajatlari qoplab berildi. Uyushmagan yoshlarning 2,8 ming nafari safarbarlik chaqiruvi rezerviga jalb qilinib, 13,1 milliard so'mlik harbiy xizmat badali to'liq qoplandi. Nogiron va bemor 9,9 ming yoshga tibbiy xizmat ko'rsatilib, davolanish xarajatlariga 12 milliard so'm sarflandi.

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta'minlash masalalariga oid ilmiy-nazariy qarashlar tahlili shuni ko'rsatadiki, daromadlar jamiyat rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy holatini ko'rsatadi. Jamiyatda mavjud hukumron ijtimoiy munosabatlar daromadlarga o'z ta'sirini o'tkazadi. Daromad, o'z sohibining hayot kechirishi va mehnat faoliyatini tiklab turishini ta'minlash bilan birga, ishchi kuchini takomillashtirib, qo'shimcha daromad keltirish xususiyatiga ega. Ya'ni, daromadning moliyaviy resurs sifatidagi rag'batlantirish vazifasi daromadlar turkumi majmuidagi ahamiyatini belgilaydi.

Hozirda yoshlar siyosatining tub mohiyati yoshlarni o'z-o'zini band qilish va daromadlilik darajasini oshirishga qaratilgan davlat siyosati bilan bog'liq. Bu siyosatning asosiy sababi yurtimizda aholi daromadini oshirishga yo'naltirilgan harakatlar bilan izohlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot mavzusi juda keng ko'lamli bo'lib, afsuski, bizning imkoniyatlarimiz hamda vaqtimiz chegaralanganligi sababli ushbu mavzuni nisbatan tor doirada — qo'yilgan tadqiqot savollaridan kelib chiqib tadqiq qila oldik xolos. Bu cheklolarga duch kelishimizning bir nechta sabablari mavjud bo'lib, ularning ikkitasini eng muhimlari sifatida qayd etamiz:

Ma'lumot yetishmasligi muammosi. “Yoshlar daftari” loyihasining yillik hisobotlarini va to'liq ma'lumotlarni platformaning rasmiy saytlari hamda Yoshlar ishlari agentligining rasmiy saytlaridan olishning imkoni bo'lmadi. Natijada, faqatgina kam sonli va hajmdagi umumiy ma'lumotlar bilan cheklanishga to'g'ri keldi.

Mahalliy adabiyotlarning yetishmasligi. Xususan, ko'p hollarda mavzuni yoritish uchun chet el tajribasiga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Asosan rus va ingliz tillarida yozilgan adabiyotlardan foydalanildi.

Kelgusida, ushbu mavzu doirasida olib boriladigan tadqiqotlarni kengroq miqyosda amalga oshirish natijalarimizning qanchalik haqiqatga yaqinligi va ommaviyligi, shuningdek, boshqa ijtimoiy loyihalarga ta'siri bor-yo'qligini aniqlashga imkon beradi. Bundan tashqari, ushbu mavzu bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilishning boshqa usullarini qo'llab, yanada mukammal tadqiqotlarni amalga oshirishni kelgusi tadqiqotchi va ilmiy izlanuvchilarga tavsiya etamiz.

Biz olib borgan tadqiqot amaliy ma'lumotlarga asoslangan bo'lib, eng samarali tahlil usullaridan foydalanildi. Natijalarimizning amaliyotga muvofiq ekanligi va ularning amaliy ahamiyati yuqori ekanligi aniqlangan. Shu asosda mamlakatda “Yoshlar daftari” loyihasi orqali daromadlilikni ta'minlash masalalariga qaratilgan quyidagi ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

Yoshlarni vatanparvar, bag'rikeng, qonunlarga va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularda hayotga qat'iy ishonch va barqaror qarashlarni shakllantirishga erishish zarur.

Yangi ish o'rinlarini yaratish, ta'lim sifatini oshirish, tibbiyot xizmatlarini yaxshilash va ijtimoiy dasturlarni qabul qilish orqali yoshlarni iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash. Shu orqali yoshlarga daromadlilikni ta'minlash imkoniyatini yaratish muhim hisoblanadi. Bu, ayniqsa, muhtoj aholi qatlamlarini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga sezilarli darajada hissa qo'shadi.

O'zbekistonda mahalla instituti o'zini o'zi boshqarishning asrlar sinovidan o'tgan shakli bo'lib, hudud iqtisodiyotini rivojlantirishdagi o'rnini tizimlashtirish va takomillashtirish zarur.

Yoshlarning zamonaviy kasblarni egallashiga yordam berish, ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, kasb-hunarga o'qitish va ularni raqobatdosh kadrlar sifatida yetishtirishni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. — Москва: Дело-ЛТД, 1995. — 864 с.
2. Вильям Петти. Экономические и статистические работы. Т. I—II. Перевод под ред. Смит М. Н. — Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1940. — 323 с.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — Москва, 1962.
4. Ricardo, David. On the Principles of Political Economy and Taxation. Piero Sraffa (Ed.) Works and Correspondence of David Ricardo, Volume I, Cambridge University Press, 1951, p. 135.
5. Сэй Ж.Б. Трактат политической экономии, или Простое изложение способа формирования, распределения и потребления богатства. — 1803.
6. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. — Москва: Издательская группа «Прогресс», 1993. — 289 с.
7. Xasanov R.R. Kambag'allikning ijtimoiy-iqtisodiy sabablari. Yangi O'zbekiston iqtisodiyotining makroiqtisodiy barqaro-

rligini ta'minlash: muammolar, tahlillar va natijalar. Konferensiya tezislar to'plami, 591 b.

8. G'aniyev M.X. Innovatsion iqtisodiyotning shakllanish sharoitida aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'nalishlari. Iqt. fan. dokt. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. — Toshkent, 2023. — 31 b.
9. Maxmudov O.X. Oilalarda kambag'allikni qisqartirish omillari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2021-yil. — 269 b.
10. Xudoyberdiev J.J. Institutsional o'zgarishlar sharoitida kambag'allikni kamaytirishning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. — 2024.
11. <https://lex.uz/ru/docs/-6840781>
12. <https://yoshlardaftari.uz/> — Yoshlar daftari elektron platformasi.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

